

Др Никола Илић,*

Доцент,

Правни факултет, Универзитет у Београду,

Република Србија

UDK: 004.78:347.23(497.11)

336.74:004.738(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19629193

**ДИГИТАЛНИ ТОКЕНИ КАО ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ:
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЈА И ЕКОНОМСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ У
СРБИЈИ**

У раду се разматрају могућности за правну квалификацију дигиталних токена као финансијских инструмената и економске импликације такве квалификације, са посебним освртом на одступања у односу на право и праску у ЕУ. Основна теза јесте да српски правни режим, примарно обликован Законом о дигиталној имовини (ЗДИ), ствара флексибилно и иновацијама наклоњено регулаторно окружење, које омогућава једноставније издавање дигиталних токена, укључујући токене који су функционално еквивалентни финансијским инструментима, за разлику од рестриктивног приступа MiCA регулативе у ЕУ. ЗДИ уводи општу дефиницију дигиталне имовине, разликујући виртуелне валуте и дигиталне токене. Дигитални токени се дефинишу као нематеријална имовинска права која могу садржати различита потраживања, укључујући и новчана потраживања купца према емитенту, што омогућава њихову правну квалификацију као финансијских инструмената. При томе, српско право усваја хибридни регулаторни приступ: када токен има сва обележја финансијског инструмента, примењује се режим тржишта капитала, али је истовремено омогућено и издавање токенизованих инструмената изван тог режима – ти инструменти не морају бити регистровани у централном регистру нити подлежу свим захтевима у погледу проспекта, што значајно смањује регулаторно оптерећење. Наведена регулаторна флексибилност значајно снижава трошкове и омогућава бољи приступ тржишту, то јест ефикасније финансирање, што је веома значајно за мала и средња предузећа. Међутим, такав приступ може да створи и значајне ризике, пре свега у виду информационе асиметрије и потенцијално слабије заштите инвеститора. Због тога успех и одрживост

* nikola.ilic@ius.bg.ac.rs

усвојених правних решења у великој мери зависи од способности регулатора да успостави равнотежу између флексибилности и заштите тржишта.

Кључне речи: дигитална имовина, дигитални токени, финансијски инструменти, финансијско тржиште, регулација.

Nikola Ilić, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Belgrade,
Republic of Serbia

***Digital Tokens as Financial Instruments:
Legal Qualification and Economic Implications in Serbia***

This paper examines the possibilities for the legal qualification of digital tokens as financial instruments and the economic implications of such qualification, with particular emphasis on deviations from EU law and practice. The central thesis is that the Serbian legal regime, primarily shaped by the Digital Assets Act (DA Act), creates a flexible and innovation-friendly regulatory environment that enables a more efficient issuance of digital tokens, including those functionally equivalent to financial instruments, in contrast to the more restrictive approach under the EU's MiCA Regulation. The DA Act introduces a general definition of digital assets, distinguishing between virtual currencies and digital tokens. Digital tokens are defined as intangible property rights that may encompass various claims, including monetary claims of the purchaser against the issuer, which allows for their legal qualification as financial instruments. At the same time, Serbian law adopts a hybrid regulatory approach: where a token possesses all characteristics of a financial instrument, the capital markets regime applies, but it is also possible to issue tokenized instruments outside that regime. Such instruments are not required to be registered with the central securities depository, nor are they subject to all prospectus requirements, which significantly reduces the regulatory burden. This regulatory flexibility lowers costs and facilitates easier market access, enabling more efficient financing, which is particularly important for small and medium-sized enterprises. However, such an approach may also create significant risks, primarily in the form of information asymmetry and potentially weaker investor protection. Therefore, the success and sustainability of the new legal framework depend on the regulator's ability to strike an appropriate balance between flexibility and market protection.

Keywords: digital assets, digital tokens, financial instruments, financial market, regulation.